

MODELAGEM DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: ESTUDO DE CASO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO CUPARI

BEATRIZ RAMOS BARBOSA³

MÁRCIO COSTA^{2,3}

TCHOYA GARDENAL FINA DO NASCIMENTO¹

SAULO GOMES MOREIRA¹

NADYA KALACHE¹

CAROLINA LINO MARTINS¹

KASSIA TONHEIRO RODRIGUES¹

JOÃO BATISTA SARMENTO DOS SANTOS NETO¹

1. Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia - FAENG, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS - Campo grande - MS
2. Departamento de Transportes e Geomática - DTG, Universidade Federal do Piauí - UFPI
3. Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC

beatriz.barbosa@fapec.org, marcio.costa@ufpi.edu.br, tchoya.fina@ufms.br, saulo.moreira@ufms.br, nadya.kalache@ufms.br, carolina.lino@ufms.br, kassia.rodrigues@ufms.br, joao.sarmento@ufms.br

RESUMO – O presente estudo tem o objetivo de modelar o processo de regularização fundiária realizada pelo Governo Federal do Brasil por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED) formalizado entre o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) e a Universidade de Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Para isso, foi realizado um estudo de caso com a coleta de dados e análise do processo aplicado à regularização fundiária do Projeto de Assentamento (PA) Rio Cupari, o qual é integrado pela gestão da Superintendência Regional Oeste do Pará (SR 30). A pesquisa foi conduzida com abordagem qualitativa e aplicação da notação Business Process Model and Notation (BPMN) para representar o fluxo operacional da regularização. Os resultados permitiram a construção de um modelo do processo, evidenciando os principais agentes, atividades, interações institucionais e pontos críticos do fluxo, desde a definição de prioridades até a entrega dos títulos.

ABSTRACT – The present study aims to model the land regularization process carried out by the Federal Government of Brazil through a Decentralized Execution Agreement (TED) formalized between the National Institute for Colonization and Agrarian Reform (INCRA) and the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS). To this end, a case study was conducted, including data collection and analysis of the process applied to the land regularization of the Rio Cupari Settlement Project (PA), which is managed by the Western Pará Regional Superintendency (SR-30). The research was carried out using a qualitative approach and the application of the Business Process Model and Notation (BPMN) to represent the operational flow of the regularization. The results enabled the construction of a process model, highlighting the main agents, activities, institutional interactions, and critical points of the flow, from the definition of priorities to the issuance of land titles.

1 INTRODUÇÃO

A regularização fundiária representa uma das principais ações de política pública voltadas à garantia da segurança jurídica, à sustentabilidade ambiental e ao desenvolvimento socioeconômico, especialmente em contextos rurais (Alfonsin, 2007). No Brasil representa um desafio complexo, exigindo a integração de múltiplos atores institucionais e técnicos para garantir segurança jurídica, viabilidade técnica e cumprimento da função social da terra. A consolidação de direitos de propriedade bem definidos é fundamental para promover investimentos e eficiência no uso de recursos rurais (Besley e Ghatak, 2010; Goldstein e Udry, 2008). Nesse sentido, políticas públicas como o Programa Nacional de Regularização Fundiária e o Programa Terra Legal na Amazônia (Lei 11.952/2009) têm buscado promover a titulação de ocupações informais, sobretudo em assentamentos rurais e áreas federais destinadas à reforma agrária.

Dentro desse cenário, o Termo de Execução Descentralizada (TED) emerge como um instrumento estratégico de cooperação técnica entre o INCRA e instituições acadêmicas, com destaque para experiências realizadas por universidades federais em parceria com o instituto. Entretanto, mesmo com avanços, persistem desafios relacionados à

articulação institucional, fluxos processuais complexos e a necessidade de modelos de referência que reflitam a realidade operacional do processo de regularização fundiária. Dessa forma, a modelagem de processos de execução se apresenta como ferramenta valiosa para aprimorar a transparência, diagnóstico e gestão de falhas.

Frente a esse contexto, este trabalho tem por objetivo modelar o processo de regularização fundiária conduzido por meio de TED firmado entre o INCRA e a UFMS, analisado por meio do Projeto de Assentamento Rio Cupari (SR-30, Pará). A proposta é construir e validar um modelo BPMN (Business Process Model and Notation), com vistas a sistematizar as etapas do processo, identificar gargalos e propor aperfeiçoamentos. Segundo Silva e Silva Filho (2019), o BPMN fornece uma notação que é compreendida por todos os usuários, analistas e técnicos do negócio. Garante que linguagens projetadas para a execução sejam visualmente expressas com uma notação comum. Essa característica favorece a comunicação entre os diversos atores envolvidos, reduz ambiguidades e permite a transição direta dos modelos para serviços de automação ou simulação de processos (Delgado et. al, 2022).

A relevância do tema se justifica pela necessidade de aprimorar a governança técnica e institucional dos esforços de regularização fundiária, consolidando práticas que possam ser replicadas em outras regiões do país, especialmente em áreas de assentamento federal.

2 METODOLOGIA

2.1 Caracterização da pesquisa

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que busca gerar conhecimento voltado à solução de um problema prático relacionado à gestão da política pública de regularização fundiária no Brasil. Seu enfoque principal é a modelagem do processo realizado por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED), formalizado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com aplicação no Projeto de Assentamento (PA) Rio Cupari, sob responsabilidade da Superintendência Regional Oeste do Pará (SR 30).

A abordagem adotada é predominantemente qualitativa, pois privilegia a compreensão aprofundada do fenômeno estudado a partir de dados coletados em ambiente natural. Segundo Gil (1999), esse tipo de abordagem permite que o pesquisador interprete os dados de forma indutiva, buscando padrões e compreensões contextuais a partir do caso analisado.

Trata-se de um estudo de caso exploratório, pois investiga um objeto específico — o processo de regularização fundiária aplicado ao PA Rio Cupari — com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre a operacionalização do TED na prática. A pesquisa exploratória, de acordo com Gil (1999), é especialmente útil quando se deseja obter maior familiaridade com um tema pouco estruturado, permitindo a formulação de hipóteses e o delineamento de modelos explicativos.

Além disso, a pesquisa também possui natureza descritiva e prescritiva. A dimensão descritiva está relacionada ao detalhamento das etapas, agentes envolvidos e instrumentos utilizados na execução da política pública. Já a dimensão prescritiva consiste na proposta de um modelo teórico que sistematiza o processo analisado, com vistas à replicação e aperfeiçoamento em outros contextos. Conforme Bonat (2009), pesquisas prescritivas são fundamentais para a proposição de soluções práticas e fundamentadas teoricamente.

2.2 Procedimentos metodológicos

Para a realização deste estudo, foram adotadas cinco etapas metodológicas, com o intuito de compreender, modelar e propor aprimoramentos ao processo de regularização fundiária conduzido por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED). As etapas desenvolvidas constam no fluxograma da Figura 1:

Figura 1. Fluxograma de procedimentos metodológicos

Fonte: os autores (2025).

Etapa 1. Levantamento documental: inicialmente, realizou-se um levantamento dos instrumentos legais, normativos e administrativos que regem a política de regularização fundiária no Brasil, com ênfase nos dispositivos que tratam da celebração de TEDs. Essa etapa foi essencial para compreender os fundamentos legais e operacionais do processo analisado.

Etapa 2. Definição e delimitação do caso de estudo: optou-se por analisar o processo de regularização fundiária do Projeto de Assentamento (PA) Rio Cupari, localizado no estado do Pará, sob a responsabilidade da Superintendência Regional SR 30. A escolha se justifica pela representatividade do caso e pela viabilidade de acesso às informações e documentos relevantes.

Etapa 3. Coleta de dados empíricos: a coleta de dados envolveu análise de documentos institucionais (projetos, relatórios, despachos, minutas de contrato), registros administrativos da execução do TED entre Incra e UFMS, bem como entrevistas semiestruturadas com técnicos, gestores e demais atores envolvidos na execução do TED. Essa etapa buscou reunir evidências sobre a operacionalização do processo, suas etapas, dificuldades e resultados.

Etapa 4. Análise e sistematização do processo: os dados coletados foram organizados e analisados de forma qualitativa, com base na técnica de análise de conteúdo. Buscou-se identificar padrões, fluxos e estruturas recorrentes no processo de regularização. A partir disso, foi possível construir uma representação sistemática das etapas e atores envolvidos, permitindo a elaboração de um modelo teórico representativo do processo observado.

Etapa 5. Modelagem do processo: com base na análise anterior, elaborou-se um modelo prescritivo que representa o fluxo de atividades envolvido na execução da regularização fundiária via TED. Esse modelo foi desenvolvido utilizando a notação de modelagem de negócios (BPMN) por meio do software Bizagi®.

Etapa 6. Validação preliminar do modelo: a versão inicial do modelo foi submetida à apreciação de especialistas e técnicos diretamente envolvidos no caso analisado, visando validar sua aderência à realidade prática e obter sugestões de melhorias. Essa etapa contribuiu para o refinamento do modelo final apresentado no estudo.

3 RESULTADOS

3.1 Descrição do objeto do estudo de caso

O Projeto de Assentamento "Rio Cupari" (Figura 2), tem origem na Gleba Santa Cruz e está inserido em uma área de 29.600 ha (vinte e nove mil e seiscentos hectares), com capacidade de assentamento para 296 famílias de agricultores, clientes potenciais de reforma agrária, localizado no Município de Aveiro (Pa), Rodovia Transforlândia, tendo como agente polarizador o Município de Rurópolis (Pa).

A área em estudo foi desapropriada para fins de reforma agrária através do Decreto 68.443/71, Polígono Desapropriado de Altamira (Pa), matriculada em nome do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA sob o número 260, livro 03-D, folhas 260/261 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Município de Itaituba (Pa). O tamanho dos lotes projetados variam entre 50 a 100 hectares, respeitada as áreas de uso comum dos beneficiários das vicinais 2ª, 3ª e 4ª, formadoras da área total do Projeto de Assentamento.

Figura 2. Mapa de localização do P. A Rio Cupari-Município de Aveiro-PA

Fonte: INCRA - Processo SEI nº 21410.001752/95-16

Após seu decreto de criação, o projeto de assentamento passou por algumas atualizações. A primeira portaria, publicada em 06 de fevereiro de 1996, apontou uma área de 29.600 ha, destinada a 196 famílias. Porém, em 27 de junho do mesmo ano, foi publicada uma nova portaria ampliando sua capacidade para 296 unidades familiares. Em dezembro de 2001, uma nova portaria ampliou a capacidade para 380 famílias, ampliando a área para 39.000 ha. Em 2016, houve a retificação da área para 36.712 hectares e nova adequação do perímetro. Nesse sentido, o georreferenciamento faz-se necessário para atualização da portaria e decreto de criação do PA, em conformidade com a legislação vigente de regularização fundiária do INCRA.

3.2 Modelagem do processo

A modelagem do processo de regularização fundiária foi realizada com o uso da notação BPMN (Business Process Model and Notation), por meio da ferramenta Bizagi Modeler®. O Anexo A apresenta o fluxo do processo conduzido no âmbito do Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado em 2021 entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com a participação de demais entidades envolvidas, como a Superintendência Regional do INCRA (Oeste do Pará SR-30), Fundação de apoio (FAPEC-Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) e empresas contratadas para serviços técnicos de georreferenciamento.

O TED nº 17/2021 possui como objeto o estabelecimento de cooperação técnica por meio de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e realização de serviços visando desenvolver processos inovadores e georreferenciar lotes e perímetros em projetos de assentamento federais do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA no estado do Pará, por meio de: I. Realização de Estudos, Pesquisas Acadêmicas, Elaboração de Documentos de Referência, Manuais das melhores práticas e Inovação de processos de demarcação de terras a partir das informações coletadas e produzidas; e, II. Georreferenciamento de perímetros de 22 Projetos de Assentamentos Federal, de lotes ainda não demarcados em Projetos de Assentamentos Federal no estado do Pará, regional de Santarém.

Quanto a modelagem do processo, o modelo BPMN foi estruturado em cinco raias, que representam os principais agentes responsáveis por diferentes etapas do processo: (i) Superintendência Regional do INCRA (SR-30), (ii) INCRA, (iii) UFMS, (iv) Fundação de Apoio e (v) Empresa contratada para georreferenciamento. O processo se inicia com a definição das prioridades de Projetos de Assentamento (PAs) pela superintendência regional e a consequente comunicação ao INCRA nacional.

Em seguida, o INCRA formaliza o TED, descentraliza os recursos orçamentários e designa o fiscal do instrumento. A UFMS, por sua vez, inicia o processo com a contratação da fundação de apoio e a elaboração do plano de ação. Este plano subsidia a formação da equipe executora e a solicitação de serviços de georreferenciamento.

A partir disso, inicia-se a fase de execução, a qual demanda o processo licitatório (pregão), seguido da contratação de empresas executoras e da equipe de fiscalização. O Pregão Eletrônico nº 36/202 foi publicado, por meio do setor de licitações, e conduzido pela FAPEC, com o objetivo de contratar empresas especializadas para a execução dos serviços de anteprojeto, implantação, demarcação, parcelamento, georreferenciamento e certificação de imóveis rurais da União destinados à reforma agrária no estado do Pará. As empresas contratadas realizam o serviço de georreferenciamento e solicitam a fiscalização das atividades executadas. As peças técnicas são então fiscalizadas e, caso haja necessidade de

correções, estas são realizadas antes da nova solicitação de fiscalização. Com a aprovação final, as parcelas são validadas no sistema SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária). Após a validação, os dados técnicos são encaminhados para o INCRA.

O processo se encerra com a revisão ocupacional e a emissão do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso - CCDRU. Formalizando a entrega dos títulos aos beneficiários. O modelo proposto permite visualizar de forma clara a sequência de atividades, os responsáveis por cada etapa, os pontos críticos do processo (como validação e correção de dados) e a importância da articulação entre os diferentes atores institucionais para o êxito da regularização fundiária por meio do TED.

3.3 Regularização fundiária no PA Rio Cupari

O processo de regularização fundiária nos projetos de Assentamentos, estão sendo atualizados para atender a Lei 10.267/2001, Decretos e normas que tratam do georreferenciamento de Imóveis Rurais e atualização no Sistema de Gestão Fundiário - SIGEF. O SIGEF é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para subsidiar a governança fundiária do território nacional. Por ele são efetuadas a recepção, validação, organização, regularização e disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais, públicos e privados (INCRA, 2025).

A Regularização Fundiária no PA Rio Cupari, foi realizada através do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico nº 0036/2023. O Contrato nº 0034/2024 foi firmado entre a FAPEC - Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura, com a empresa vencedora que apresentou a proposta de menor valor por grupo por quilômetro linear demarcado. O objeto da licitação foi o registro de preços para a contratação de empresa especializada para a realização de serviços de anteprojeto, implantação, demarcação, parcelamento, georreferenciamento e certificação de imóveis rurais da União localizados no Estado do Pará, conforme as especificações constantes no Edital e seus anexos (FAPEC, 2025).

Para acompanhamento do contrato, os serviços foram divididos em fases, que visam enquadrar as ações de georreferenciamento nos Assentamentos, seguindo uma sistemática técnica, para melhor execução conforme os itens abaixo:

- I - Mobilização
- II - Planejamento
- III - Trabalho de Campo
- IV - Trabalho de Escritório
- V - Apresentação e Entrega

A mobilização (Figura 3), consiste em reunir os recursos humanos e materiais, objetivando a fixação de estrutura operacional para o desenvolvimento dos trabalhos. Nessa fase deverá ser apresentado o Fiscal do Contrato, a Ordem de Serviço autorizando início dos trabalhos e as primeiras reuniões entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Figura 3 - Etapa de Mobilização.

Fonte: Fapec (2024).

Planejamento - Nesta etapa, a contratada apresenta, os seguintes elementos: a) Comprovação de instalação de escritório da empresa no Estado do Pará (Alvará de Localização), conforme o caso; b) Comprovação de que a empresa se encontra inscrita no órgão ou conselho de classe CREA; c) Apresentação e identificação do representante legal (preposto) responsável pela comunicação entre a Contratada e Contratante, com contatos telefônicos e e-mails; d) Apresentação do Responsável Técnico pelos serviços a serem executados, devidamente credenciado junto ao INCRA; e) Comprovação do recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, para execução de todos os serviços previstos no Contrato, emitida pela CREA. f) Apresentação e comprovação de vínculo de todos os integrantes das equipes técnicas que desenvolvem os serviços de campo e de escritório com a Contratada, pela Contratada. g) apresentação de todos os equipamentos a serem utilizados no desenvolvimento dos trabalhos à fiscalização.

Os equipamentos devem atender ao especificado pela Contratante, em especial as compatibilidades com os softwares disponíveis no INCRA. Os equipamentos GNSS utilizados devem ser compatíveis com os softwares disponíveis no INCRA, caso utilizado o método de posicionamento RTK. Essa compatibilidade diz respeito aos dados de arquivos de pós processamento e ajustamento e deve ser verificada pela equipe de fiscalização, antes do início dos trabalhos.

Trabalhos de campo - os trabalhos de campo devem obedecer a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais - NTGIR, 3ª Edição. No caso do georreferenciamento das parcelas que compõem o projeto de assentamento, os serviços compreendem a implantação, codificação e levantamento topográfico dos marcos e demais vértices de divisa dos lotes que compõem o imóvel, inclusive lotes/parcelas rurais e urbanos, agrovilas, reservas legais, áreas coletivas e de uso comum dentre outros, de acordo projeto de parcelamento existente ou, na falta deste, aquele realizado pela contratada, submetido e aprovado pelo INCRA.

Figura 4 - Marco geodésico rastreado com equipamento GNSS.

Fonte: Fapec (2024).

Trabalho de Escritório - Os serviços especificados deverão ser vinculados ao Sistema Geodésico Brasileiro, considerando o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas – SIRGAS 2000. Para o transporte de coordenadas, deve-se adotar um dos métodos de posicionamento apresentados no Manual Técnico de Posicionamento, observando com cuidado os limites de Precisão e Acurácia estabelecidos. No caso de uso de receptores GPS/GNSS, os valores limite para precisão e acurácia requerida em vértices materializados e não materializados deverá obedecer ao Item Padrões de Precisão da 3ª Edição da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. As atividades para esta Fase são as seguintes: i) Levantamento; ii) Processamento, iii) Elaboração de Arquivos digitais - Planilha SIGEF; iv) Elaboração de Peças Técnicas (Planta e Memorial Descritivo).

Apresentação e Entrega - Nessa fase deverão ser entregues os seguintes dados físicos e digitais na sede da CONTRATANTE após as submissões e aprovações no SIGEF. A empresa deve apresentar o Relatório Técnico, em meio físico e digital, conforme estrutura apresentada na figura 5.

Figura 5 - Estrutura de entrega de Peças Técnicas de Georreferenciamento.

Fonte: Fapec, (2025).

3.4 Georreferenciamento do PA Rio Cupari

O trabalho de georreferenciamento executado no PA Rio Cupari atualiza e retifica as pendências existente na base de dados do Setor de Cartografia - INCRA (SR-Oeste/PA) e solucionar os problemas de relação de beneficiários (RB), quantitativos de áreas e parcelas, bem como as análises de ocupações irregulares e sobreposições com a malha fundiária do INCRA.

Para realizar o georreferenciamento, inicialmente analisou-se os dados fornecidos pelo INCRA a partir dos arquivos vetoriais do Projeto de Parcelamento do PA Rio Cupari, contendo as informações de área, perímetro e parcelas conforme a demarcação executada pelo INCRA em 2008 de acordo com o processo SEI nº 21410.001752/95-16.

Após a conclusão dos trabalhos de campo e escritório, foi possível comparar os dados conforme as informações do projeto de parcelamento e as parcelas do georreferenciamento aprovadas no SIGEF/INCRA com as parcelas do decreto de criação (tabela 1), resultando em um aumento de área de 591 hectares, 77,52 km de perímetro e adicional de 28 lotes, totalizando 408 famílias atendidas no Projeto de Assentamento Rio Cupari.

Tabela 1 - Atualização da malha fundiária do PA Rio Cupari.

P.A RIO CUPARI	Nº de lotes	Área (ha)	Perímetro (km)
Proj. de Parcelamento/2008	380	36.712,17	1.217,10
Georreferenciamento	408	36.192,33	1.294,62
Atualizações	28	519,84	77,52

Fonte: Os autores (2025).

Desta forma, o mapa apresentado pela empresa e aprovado pela fiscalização (Figura 6) é o resultado da atualização da nova malha fundiária georreferenciada do PA Rio Cupari, em atendimento a norma técnica vigente e à Lei 10.267/2001. A lista das parcelas certificadas e do perímetro do PA, podem ser consultados diretamente no Sistema de Gestão Fundiária-SIGEF/INCRA.

Figura 6 - Mapa de parcelas aprovadas no SIGEF/INCRA.

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo modelar o processo de regularização fundiária conduzido por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED), utilizando como estudo de caso o Projeto de Assentamento Rio Cupari, sob gestão da Superintendência Regional Oeste do Pará (SR-30). A aplicação da notação BPMN permite representar de forma clara e sistemática as etapas envolvidas, os agentes institucionais responsáveis, os pontos de decisão e as interações ao longo do processo.

O modelo desenvolvido e a descrição detalhada do caso do PA Cupari podem ser utilizados como ferramentas de apoio à gestão pública, contribuindo para o aprimoramento da governança fundiária, a padronização de procedimentos e a replicabilidade em outros contextos territoriais. Além disso, oferece subsídios para futuras pesquisas e intervenções voltadas à modernização dos processos de titulação de terras no Brasil.

Para estudos futuros, recomenda-se a realização de análises comparativas com outros projetos de assentamento, bem como a incorporação de indicadores de desempenho e custo-benefício no modelo proposto, a fim de ampliar sua aplicabilidade como instrumento de planejamento e avaliação de políticas públicas fundiárias.

5 REFERÊNCIAS

- ALFONSIN, Betânia; FERNANDES, Edésio. **O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização fundiária no Brasil**. Brasília: Ministério das Cidades, 2007.
- BESLEY, Timothy; GHATAK, Maitreesh. **Property rights and economic development**. In: **Handbook of development economics**. Elsevier, 2010. p. 4525-4595.
- BONAT, Débora. **Metodologia da pesquisa**. Curitiba: IESDE Brasil SA, v. 3, 2009.
- BRASIL, **LEI Nº 11.992 de 27 de julho de 2009**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/11992.htm. Acessado em Jul. de 2025.
- DELGADO, Andrea et al. **Model-driven management of BPMN-based business process families**. **Software and Systems Modeling**, v. 21, n. 6, p. 2517-2553, 2022.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
- GOLDSTEIN, Markus; UDRY, Christopher. **The profits of power: Land rights and agricultural investment in Ghana**. **Journal of political Economy**, v. 116, n. 6, p. 981-1022, 2008.
- SILVA, Eduína Carla; DA SILVA FILHO, Célio Bezerra. **Utilização ambientada da metodologia FMEA e BPMN para elaboração de melhorias no serviço: estudo de caso em uma empresa do setor de food service**. **Brazilian Journal of Production Engineering**, v. 5, n. 1, p. 01-19, 2019.
- SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. **A função social da terra**. 1. ed. Curitiba: Arte e Letra, 2003
- BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. **Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; e dá outras providências**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113465.htm Acesso em: 25 jun. 2025

Anexo A - Mapeamento do processo de regularização fundiária para o PA Rio Cupari

